

DRESDNER
GESCHICHTS
VEREIN

DRESDNER HEFTE

150

KEEP MOVING – IMMER IN BEWEGUNG

Dresdner Mobilitätsgeschichten

8°-5269.

PRO UND CONTRA

EINE HYGIENISCHE STUDIE

ÜBER DAS RADFAHREN

VON

DR. E. SCHUH.

VERLAG DER „WIENER MODE“.

Pro und Contra.
Eine hygienische Studie
über das Radfahren
von Dr. E. Schuh, 1897

2441/1897

KEEP MOVING – IMMER IN BEWEGUNG

Dresdner Mobilitätsgeschichten

Herausgegeben vom
Dresdner Geschichtsverein e. V.
Gesamtredaktion
Caroline Förster

DRESDNER
GESCHICHTS
VEREIN

Inhalt

Caroline Förster Vorwort	3	Konrad Eulitz Die »152« und der Traum einer DDR-Flugzeugindustrie in Dresden von 1954–1961	56
Grußwort Annekatriin Klepsch, Zweite Bürgermeisterin, Beigordnete für Kultur und Tourismus	4	Jochen Oltmer Migration als räumliche Mobilität	66
Ruben Enxing Pilgern – Neue Verpackung für alten Inhalt?	6	André Kaiser 300 Jahre Kursächsische Post- meilensäulen in Dresden	76
Jens Bemme Wer schreibt denn Geschichte? Typen, wie wir. Spurensuche für historisches Radfahrer- und Radfahrerinnenwissen in Dresden	15	Sven Bracke Die Sammlungen des Verkehrs- museums Dresden	86
Matthias Stresow Die Kinderstraßenbahn Lottchen. 30 Jahre in Dresden »on tour«	27	Steffen Kuß Verkehrsmodellierung im Dresdner Stadtgebiet	97
Dana Runge Emil Hermann Nacke – Sachsens erster Automobilbauer	36	Elektromobilität? Machen wir seit 150 Jahren Interview mit Martin Gawalek, Marketingmanager der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum Geburtstag der Straßenbahn	104
Thomas Lohse Dresden im Luftschiff-Fieber	46	Autorinnen und Autoren	108
		Bildnachweis	109

Wer schreibt denn Geschichte? Typen, wie wir.

Spurensuche für historisches Radfahrer- und Radfahrerinnenwissen in Dresden

Mobilitätsgeschichte haben wir alle, je eine eigene¹. Und Fahrräder gehören meist dazu. Aimée Duc war Schriftstellerin und Frauenrechtlerin in Dresden.² Als M. A. Adelt-Duc leitete sie eine Weile die Redaktion der »Draisena, das Aelteste illustrierte Sportblatt für das Radfahren der Damen«, gegründet 1885, »Druck und Verlag bei Ernst Heinrich Meyer, Dresden-A., Hopfgartenstrasse 6.«³ Diese alten Zeitungen befinden sich im Bestand der Universitätsbibliothek Leipzig. Der Freistaat Sachsen fördert mit dem Landesdigitalisierungsprogramm digitalisiertes Kulturgut aus Bibliotheken und weiteren Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Die Webseite »Sachsen.digital«⁴ präsentiert diese Scans im Internet. Und damit wachsen zugleich auch neue Kooperationen hiesiger Kulturinstitutionen: gemeinsame Projekte von Bibliotheken und Archiven. Wer profitiert davon noch? Typen, wie wir. Menschen, die forschen: beruflich oder privat und alleine vor dem Rechner oder gemeinsam im Geschichtsverein und in Digitalkonferenzen.

Langjährige private Sammlungen, Vereinsarbeit und Fahrradausstellungen Dresdner Museen⁵ werden auf diese Weise ergänzt, sichtbar und der Zugang zu historischen Quellen mit Radfahrerinnen- und Radfahrerwissen wird immer einfacher.⁶

Fragen für die alten Radfahrer

Aus welcher Perspektive nähern wir uns quasi auf alten Fahrrädern und Wegen dem historischen Dresden? Schwerpunkt dieses Artikels sind digitalisierte Quellen für die Recherchen und die dazu nötigen digitale Werkzeuge, Methoden und Fragen für eine offene gemeinsame, meist ehrenamtliche Forschung: eine Bürgerinnen- und Bürgerforschung.

▲ Radfahrerin, Illustration von Gustav Bauer aus »Touren-Buch des Sächsischen Radfahrer-Bundes«, 1899

▲ Radfahrer, Illustration von Gustav Bauer aus »Sächsische Radfahrer-Zeitung«, 1899

Fragen, wie diese, liegen plötzlich auf noch zu entdeckenden Touren: Wer waren die ersten Radfahrer, auf welchen Maschinen? Wer schuf, kaufte und reparierte die ersten Räder in Dresden? Wann fuhren auch Frauen Rad und wann die Kinder? Wo und wann entstanden erste Radwege und Rennbahnen? Wie unterscheiden sich solche Entwicklungen in den Dresdner Arbeitervierteln von eher bürgerlichen Gegenden? Wie und wann reagierten die Polizei und die Staatliche Gartenverwaltung?⁷ Welches Amt hatten unsere Vorfahren im nächstgelegenen Radfahrerverein (RV) inne: Vorsitzender, Beisitzer, Schriftführer, Saal-Fahrwart, Touren-Fahrwart, Zahlmeister oder Zeugwart?⁸ Besaßen diese Vereinigungen auch eigene Kostüme, ein Banner, eigene Maschinen (Fahrräder), eine eigene Rennbahn und Medaillen? Entdeckungen dazu finden sich für das Jahr 1897 im »Jahrbuch der deutschen Radfahrervereine«. Auch dieses Buch wurde 2017 in der SLUB digitalisiert, um anschließend in Wikisource transkribiert und korrigiert zu werden.⁹ Das heißt, die Informationen können seitdem leicht recherchiert und ortsunabhängig, also nicht nur in Dresden genutzt werden, im Übrigen auch nicht nur für Dresden, sondern auch für andere Orte im Deutschen Reich.

Haben Sie schon mal was von einem Haupt-Consul (HCs) in Dresden gehört? Wo fand man das nächste Haupt-Consulat (HCt) als Mitglied der damaligen Allgemeinen Radfahrer-Union?¹⁰ Das »Verzeichnis der Consule und Vertreter, Unions-Vereine, Gasthöfe und

Reparaturwerkstätten« von 1896 gibt darüber Auskunft und wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek in München digitalisiert.¹¹ Darin können wir heute blättern, Scans lesen. Volltexterschlossen oder transkribiert ist das Ganze noch nicht, damit auch nicht maschinenlesbar durchsuchbar. Wo beginnen? Und wer folgt solchen Spuren? Die Interessen sind vielfältig und verschieden, die Wahl der Mittel ebenso. Es geht uns in dieser Ausgabe der Dresdner Hefte um Mobilität, aber sind Dresdner Radfahrerinnen und Radfahrer möglicherweise in erster Linie Teil der städtischen Vereins-, der Sport-, der Wirtschafts- & Industrie-, der Tourismus-, Medien-, oder der Sozialgeschichte? Viele Veteranen-Freunde sammeln Fahrräder (Technikgeschichte!), andere sammeln bestimmte Teile oder recherchieren zu bestimmten Unternehmen oder Plätzen. Wieder andere interessieren sich fast nur für regionale Radfahrerbünde und ihre Tourenbücher in den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende.¹² Die Geschichte des Radfahrens ließe sich aber auch methodisch begreifen – als Geschichte digitaler Methoden. Sie ist Geschichtsschreibung von Institutionen: Behörden, Sportvereinen, Gasthäusern, Museen, Archiven und Geschichtsvereinen, Kongresskomitees oder politischer Interessenvertretung.

AG Fahrradgeschichte

1990 war für die Geschichte des Fahrrads in Dresden keine Wende, aber doch auch ein Wendepunkt. Für Spurensuchen in der Mobilitäts- und Technikgeschichte sind die Fahrrad-Veteranen-Freunde Dresden 1990 e. V. seit über 30 Jahren eine Instanz in der Stadt. Mitten im historischen Stadtkern – dem Stallhof – präsentiert der Verein seit 1991 immer im September historische Fahrräder der Öffentlichkeit. Das Schwerpunktthema 2022 heißt »Komm in die Gänge« und gemeint ist alles, was eine Schaltung hat. Hervorgegangen ist der Verein nach eigenen Angaben aus der »Gründung der AG Fahrradgeschichte in der IG Radverkehr (erste basisdemokratische Radler- Interessenvertretung der DDR!) im Kulturbund der DDR im Putzjatinhaus (...) mit dabei waren Frank Papperitz, Tilman Wagenknecht, Steffen Häntzschel«¹³

Vereinstreff war und ist das Umweltzentrum Dresden. Fahrräder und andere historische Ausstellungsstücke werden gelegentlich für Stadtfeste, Umzüge und Filmproduktionen verliehen. »Der Knochenschüttler«¹⁴ ist inzwischen die Zeitschrift für Liebhaber

historischer Fahrräder und zugleich Mitgliederjournal des »Historische Fahrräder e.V.«, gegründet wurde sie 1995 von Tilman Wagenknecht¹⁵ in Dresden. Namensgeber waren die im Englischen als »Boneshaker« bezeichneten, frühen Zweiräder mit Tretkurbelantrieb, die von 1868 bis 1872 hergestellt wurden.¹⁶ Mit Ortsveränderungen und Gründung des bundesweiten Vereins verließ »Der Knochenschüttler« Dresden, die Kontakte bestanden weiter. 2020 erschien »Der Knochenschüttler (Ausgabe 69)« als Dresden-Heft mit gut einem Dutzend Artikeln über die Geschichte des Fahrradfahrens in Dresden. Einige dieser Aufsätze wurden anschließend auch elektronisch veröffentlicht, damit sie offen zugänglich sind. Gedruckt findet man sie sonst in Bibliotheken und beim Verein der Fahrrad-Veteranen. Auch mehrere Ausgaben des »Dresdner Knochenschüttler« findet man in Bibliotheken, denn der Verein veröffentlichte gelegentlich noch eigene Ausgaben.

Frank Papperitz – ist so ein Typ, wie wir. Er ist Werkzeugmacher und Handelsvertreter. Er sammelt Steuerkopfeichen deutscher Fahrradhersteller, also Fahrradtypenschilder der Marken- und Herstellerlogos aus Deutschland.¹⁷ Seine Handbücher deutscher Fahrradmarken sind Standardwerke dieses Spezialgebiets. Er schöpft aus vielen Jahren Recherche in Radfahrerzeitungen und -büchern, auf Sammlertreffen und Teilmärkten. Und resümiert im »Laufmaschinen und Trekkurbel-Velocipede«. »In keiner anderen Stadt wird über so viele Produzenten berichtet wie in Dresden. Über acht namentlich genannte Hersteller von Laufmaschinen, nebst Abbildungen und Bemaßung der Reisemaschine des Wagners Schwalbach, berichten die »Miscellen zur Belehrung und Unterhaltung«, eine Beilage des Dresdner Anzeigers, am 28. November 1817.«¹⁸

Über die hiesige Fahrradindustrie schrieb Frank Papperitz zusammenfassend im »Knochenschüttler«: »Heute ist kaum noch vorstellbar, dass es in Dresden bis ca. 1930 eine vielseitige und überregional beachtliche Fahrrad- und Fahrradteileindustrie gab. Seit Herbst 1817 war hier das Fahrrad in Form der Draisinen und später der Trekkurbelvelocipede populär. Dresden zählt auch zu den wenigen deutschen Städten, in denen die industrielle Fahrradproduktion mit Hochrädern bereits um 1880 begann. Zehn Jahre später gab es hier schon zwölf Fahrradhersteller. Es etablierten sich ebenfalls Produzenten für Fahrradteile und Zubehör wie Lampen, Bereifung, Freilaufnaben, Pedale, Holzfelgen usw., aber auch für Fahrradwerkzeug, Montagegeständer sowie Werkzeugmaschinen und Anlagen für die Fahrradfertigung.«¹⁹

Der Dresdner Montessori-Pädagoge Rainer Gilles erforscht ebenfalls die Frühzeit des Fahrrads, die für ihn, wie er sagt, etwa Mitte der 1890er-Jahre endet. Und er forscht zu den Produzenten »Seidel & Naumann«, dem großen Nähmaschinen-, Schreibmaschinen- und Fahrradproduzenten.²⁰ Neben Nürnberg, Bielefeld und Chemnitz, die oft als Pionierstandorte des Fahrrads genannt würden, sei Dresden in den Jahren nach der Erfindung durch Drais mit zahlreichen Raubkopien früh sehr weit vorn mit dabei gewesen.

»Sei schlau Mann, fahr' Naumann!«, heißt seine »kurzgefasste Geschichte der Firma Seidel & Naumann«, die 2020 erschien.²¹ Eine Anekdote ist mit den Recherchen und Publikationen Rainer Gilles' noch verknüpft. Er stimmte 2020 zu, seinen Text aus dem Dresden-Heft des »Knochenschüttlers« mit Qucosa, dem Open Access-Server der SLUB, elektronisch zweitzuveröffentlichen. Kurz danach fanden Nachfahren der damaligen Firmeninhaber seinen Artikel dort und nahmen mit Rainer Gilles Kontakt auf. Für Forschende sind das Glücksmomente, mit oder ohne Fahrrad.

Offene Mobilitätsdaten für die Heimatforschung

Matthias Erfurth, wieder so ein Typ, wie wir. Er arbeitet als Informatiker im Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden. Das JohannStadtArchiv²² betreut er seit 2010 und er schreibt seit 2006 im Stadtwiki Dresden²³. Begegnet sind wir uns virtuell vermutlich am 4. Juli 2017 als er mit der Zweitkorrektur der Transkription der 390 Seiten des »Jahrbuchs der deutschen Radfahrervereine« für 1897 begann.²⁴ Texte wie diese können in der Wikisource bereitgestellt werden. D. h. die Scans werden hochgeladen, der Text mittels OCR zur Verfügung gestellt.²⁵ Dann beginnt die Arbeit: Korrigieren, was die Maschine falsch erkennt. Einrückungen, Anführungszeichen, Abschnitte übersetzen und einfügen. Das Ergebnis: ein maschinenlesbarer, voll durchsuchbarer Volltext. In Wikisource gilt das Vier-Augen-Prinzip, um gemeinsam transkribierte Quellen in hoher Qualität bieten zu können. Inzwischen kooperieren wir auch im Bürgerwissenschaftsprojekt »Die Datenlaube«. Seit Ende des Jahres 2021 engagiert er sich für den Dresdner Geschichtsverein und erschließt alle Hefte und alle Artikel der »Dresdner Hefte« mit offenen Daten in Wikidata, der Geschichtsverein damit historische städtische Netzwerke analysieren und visualisieren kann.

▲ »Ein neues Kriegsfahrrad« aus »Die Gartenlaube«, Heft 18, 1896 ▲

»Die Gartenlaube«, ist die erste wirklich erfolgreiche deutsche Illustrierte. Scans sind online verfügbar. Wer darin blättert, findet ein Potpourri aus Themen, Bildern, Gedichten. Deshalb heißt das Projekt auch »Die Datenlaube«. Sucht man hier nach Radfahrerkwissen, dann wird man fündig. Sie berichtete 1896 in der Beilage zu Heft 18 über Dresdner Fahrräder für das Militär: »Ein neues Kriegsfahrrad. Die Fahrradfabrik Seidel und Naumann in Dresden bringt ein Fahrrad in den Handel, das sich von den bereits vorhandenen wesentlich unterscheidet und zum Gebrauch im Kriege besonders geeignet erscheint. Dieses Militär oder Kriegsrad ist zusammenklappbar, und man kann es wie den Tornister auf dem Rücken tragen. Dank einer sinnreichen Konstruktion läßt es sich ohne Anwendung eines Schlüssels durch einen einfachen Handgriff in kaum ½ Minute in Gebrauchszustand versetzen oder wieder zusammenklappen. Die Räder sind mit »Militärpneumatik« versehen und so niedrig gehalten, daß der Fahrer, wenn er die Füße herunternimmt, sofort stehen kann und nicht nötig hat, abzusteigen. Für Kriegszwecke ist dies von besonderem Vorteil. Das Rad wurde dem Könige von Sachsen vorgeführt, der sich über die handliche und sinnreiche Konstruktion lobend ausgesprochen hat.«²⁶

Es gab also Militärradfahrer in Dresden.²⁷ Dieser gescannte Text wurde in Wikisource doppelt korrigiert und mit den zugehörigen Illustrationen als Artikel editiert. Nun kommt Wikidata ins Spiel. Wikidata fungiert für die Artikel hier als eine Art Bibliothekskatalog. Für den Artikel »Ein neues Kriegsfahrrad« ist ein Datenobjekt angelegt, Q62319006 verfügt über die bibliografischen Metadaten, z. B. Autor, Ausgabe, Seitenzahl, Themenfeld, ggf. Illustrator. Diese Daten wiederum können abgefragt und analysiert werden. Der Clou ist, alle können helfen, solche historischen Dokumente als Volltexte maschinenlesbar und frei zugänglich zur Verfügung zu stellen und dann offen zu katalogisieren. Wir profitieren bei all diesen Aktivitäten vom langjährigen Engagement Andreas Wagners – wieder so ein Typ, wie wir. Er berät als Wikisource-Administrator vor Ort, z. B. am Wikisource-Infopunkt der SLUB-Zentralbibliothek und digital hilft er sowieso, wo er kann.²⁸ Im Gegenzug helfen wir mit Wikidata-Wissen.

Bilder, Themen und Fragen – für digitale Sammlungen

Dresdner Fahrradgeschichte drückt sich auch in Bildern aus. Ein Elbdampfer, Ruder und Ruderboote, Hochräder, ein Reiter und zwei Radfahrer zieren sommerliche die historische Biergartenszenerie. Auf dem Werbeplakat für Sportlimonade von Otto Boyde, Dresden, Förstereistr. No 9 fehlt im Hintergrund die heutige Brücke, das Blaue Wunder.²⁹ Das Werbeplakat dürfte also vor 1893 entstanden sein. Bilder illustrieren noch heute die Geschichten, die wir uns von vergangenen Radtouren erzählen. Gustav Bauer (1865–1915)³⁰ und Heinrich Emil Trautmann (1865–1942)³¹ verdienten damit in Dresden ihr Geld. Sie schufen – beide Xylographen in Plauen – Illustrationen für die Radfahrerzeitungen und -bücher ihrer Zeit.³²

Digital bedeutsam sind diese »Clichés der Fahrrad-Branche«, wie Gustav Bauer sie 1899 in Anzeigen bewarb, weil wir sie heute wieder in modernen Grafikanwendungen verwenden können. Tausend Nummern umfasste sein Katalog, angeblich. Solche kunstvollen Klischees waren in Holz oder Kupfer gestochene Druckvorlagen, die teils mehrfach genutzt, kopiert und zwischen Druckereien getauscht bzw. gehandelt wurden, auch international. Bauers und Trautmanns Bildchen sind auch in estnischen und österreichischen Radfahrerpublikationen zu finden. Als »SVG-Archäologie« bezeichnet der Autor

▲ Werbeplakat für Sportlimonade von Otto Boyde, Dresden, Förstereistr. No 9

des vorliegenden Textes das Interessengebiet solche digitalisierten Bildchen in sogenannten skalierbaren Vektorgrafiken (SVG) aufleben zu lassen, damit sie heute wieder Verbreitung finden. Sie gehören auch zur digitalen Mobilitätsgeschichte der Stadt. In den Wikimedia Commons ist diese digitale Sammlung zu finden.³³ Existieren noch

die Kataloge von Gustav Bauer oder Trautmann, auch anderer Motive der beiden Grafiker? Mehr Recherche ist nötig, um ihr Wirken und ihre Bilder noch detaillierter dokumentieren zu können, zum Beispiel in Akten des Dresdner Stadtarchivs.

Grafisch interessant sind außerdem die Radfahrererkarten von Robert Mittelbach (1855–1916), der als Topograf und Verleger der Graphischen Kunstanstalt »Globus« Dresden-Kötzschenbroda Kartenwerke schuf.³⁴ Die Deutsche Fotothek in der SLUB hat einige seiner Landkarten digitalisiert, insbesondere die sächsischer Reviere.³⁵ Für den Deutschen Radfahrer-Bund (DRB) war Robert Mittelbach eine prägende Instanz für regionale Kartenwerke der jeweiligen Gaue des DRB.³⁶

Die Bundestreffen der überregionalen Radfahrerbünde machten auch in Dresden Station, zum Beispiel der 18. Bundestag des Deutschen Radfahrer-Bundes 1901, während zugleich die Allgemeine Radfahrer-Union (ARU) in Augsburg tagte.³⁷ Die Bibliothek des Stadtmuseums besitzt die Zeitung des 43. Bundesfest des Bundes Deutscher Radfahrer 1926. Auch das erste Bundesfest des Arbeiter-Rad- und -Kraffahrer-Bundes Solidarität fand am 25.–27. Juli 1930 in Dresden statt.³⁸ Solche Bundesfeste lockten Radtouristen in die Gegend. Sie reisten mit dem Rad, wie auch Dresdner und Lausitzer Radfahrer ihrerseits mit dem Fahrrad zu Bundesfesten nach Leipzig (1884 und 1893) oder Görlitz (1910) führen.

Von Dresden mit dem Fahrrad schnell zu erreichen dürften die Bundesfeste des Sächsischen³⁹, des Lausitzer Radfahrer-Bundes⁴⁰ und des Oberlausitzer Radfahrer-Bundes⁴¹ gewesen sein. Die Radrennen zwischen Zittau und Leipzig und andere Meisterschaften führten durch Dresden und die Umgebung.⁴²

Tourenbücher und Radfahrererkarten waren Grundlagen für das Radwandern. Karten des Gau 22 (Dresden) und der Nachbargaue 21 (Leipzig), 21a (Vogtland/Voigtland-Thüringen) und 23 (Görlitz) wurden in der SLUB digitalisiert.⁴³ Diese Bücher sind im Großen und Ganzen heute noch zu gebrauchen. Die enthaltenen Werbeanzeigen sind veraltet, aber nützliche Quellen für andere heimatkundliche Recherchen. Manche der Straßen wurde verbreitert, aber Städte, Dörfer und Abzweige sowie die Verbindungen dazwischen sind heute meist noch an Ort und Stelle.

Ausgangspunkte solcher Erkundungen sind, trotz bzw. mit den digitalen Möglichkeiten heutzutage, die physische Medienbestände in Bibliotheken und Archiven mit ihren Onlinekatalogen und Findbüchern. Persönliches Engagement und Vorortrecherche sind also

weiterhin die Grundlage für digitale Forschungsergebnisse, teils auch mit finanziellem Aufwand für die Digitalisierung und Nachbearbeitung. Von den Ergebnissen profitieren auch andere, wenn wir sie offen publizieren. Dann wirkt die eigene offene Forschung für möglichst viele. Austausch, Anregung, Hilfe, Unterstützung sind die Basis.

Diese Transparenz ist wichtig: Für diesen Beitrag gibt es eine Seite in der Wikiversität mit Materialsammlung, Illustrationen, Links und Literatur.⁴⁴ Die Mobilitätsgeschichte des Autors besteht vor allem aus Geschichten von Menschen, die hier Rad fuhren: Radfahrer und Radfahrerinnen, Erfinder, Künstler, Vereinsmitglieder, Medienmenschen, Zugezogene und Abgewanderte, Gästen oder Soldaten – Typen, wie wir!

Geschichtsschreibung verändert sich – digital auch mit historischem Radfahrerinnen- und Radfahrerwissen.

Titelblatt: Pro und Contra.
Eine hygienische Studie
über das Radfahren von
Dr. E. Schuh, 1897

Anmerkungen

- 1 Für dieses Artikel gibt es eine Seite in der Wikiversität mit Materialsammlung, Illustrationen, Links und Literatur: URL: https://de.wikiversity.org/wiki/Projekt:Radfahrerwissen_in_Dresden, (10. Mai 2022).
- 2 Minna Wettstein-Adelt: URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Minna_Wettstein-Adelt, (10. Mai 2022).
- 3 Einige Ausgaben der Draisena wurden digitalisiert, vgl. URL: <http://digital.slub-dresden.de/id1683841255-1899>, (10. Mai 2022).
- 4 URL: <https://sachsen.digital/>, (10. Mai 2022).
- 5 Staatliche Kunstsammlungen Dresden: Der eigene Antrieb – oder wie uns das Rad bewegt, URL: <https://kunstgewerbemuseum.skd.museum/ausstellungen/der-eigene-antrieb/>, 2016. (10. Mai 2022). Und siehe auch: Verkehrsmuseum Dresden: Ich.Fahr.Rad., URL: <https://www.verkehrsmuseum-dresden.de/de/termine/ich-fahr-rad,2017/18>, (10. Mai 2022).
- 6 SLUB Dresden: digitale Kollektion Das Fahrrad: URL: <https://digital.slub-dresden.de/kollektionen/185>, (10. Mai 2022).
- 7 ADCF Dresden: Historische Fahrordnung für die Radfahrbahn an der Herkulesallee, URL: <https://www.adfc-dresden.de/index.php/neuigkeiten/2353-historische-fahrordnung-fuer-die-radfahrbahn-an-der-herkulesallee>, 9. November 2017, (10. Mai 2022).
- 8 Jens Bemme, Lars Thiele: Was du als Ahnenforscher von Radfahrern lernen kannst, 2020, URL: <https://www.archivrecherche-dresden.de/blog/was-du-als-ahnenforscher-von-radfahrern-lernen-kannst>, (10. Mai 2022).
- 9 URL: https://de.wikisource.org/wiki/Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine, (10. Mai 2022).
- 10 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Radfahrer-Union, (10. Mai 2022).
- 11 URL: <https://nbn-resolving.deurn:nbn:de:bvb:12-bsb00103147-8>, (10. Mai 2022).
- 12 Wikipedia URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radsportverband_\(Deutschland\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Radsportverband_(Deutschland)), (10. Mai 2022). So wie im Übrigen der Autor dieses Textes.
- 13 URL: <https://www.fahrrad-veteranen-freunde-dresden.de/Seiten/chronik.html>, (10. Mai 2022).
- 14 URL: <https://historische-fahrraeder.de/der-knochenschuettler>, (10. Mai 2022).
- 15 URL: http://www.fahrradsammler.de/index.php?article_id=117, (10. Mai 2022).
- 16 URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Boneshaker>, (10. Mai 2022).
- 17 Vgl. URL: <https://www.markenware-fahrrad.de>, Handbuch deutscher Fahrradmarken, MAXIME Verlag 2022, (1. Juni 2022).
- 18 Frank Papperitz: URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-709561>, (10. Mai 2022).
- 19 Frank Papperitz: URL:<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-709570>, (10. Mai 2022).
- 20 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Seidel_%26_Naumann, (10. Mai 2022).
- 21 Rainer Gilles: URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-709820>, (10. Mai 2022).
- 22 URL: <http://www.johannstadtarchiv.de/>, (10. Mai 2022).
- 23 URL: <https://www.stadtwikidd.de/wiki/Kategorie:Fahrrad>, (10. Mai 2022).
- 24 URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/378&oldid=3020992, (10. Mai 2022).
- 25 OCR steht für Optical Character Recognition, Optische Zeichenerkennung bzw. Texterkennung.
- 26 Die Gartenlaube (Wikisource.de): Ein neues Kriegsfahrrad. In: Die Gartenlaube, 1896, Beilage No. 18. URL:https://de.wikisource.org/wiki/Ein_neues_Kriegsfahrrad, (10. Mai 2022).
- 27 Jens Bemme: Gab es in Dresden Militärradfahrer?, Poster zum 14. Geschichtsmarkt Dresden 2018, URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-333067>, (10. Mai 2022).
- 28 Wikisource: URL: https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Wikisource-Infomationsstand_SLUB, (10. Mai 2022).
- 29 Otto Boyde: URL: https://www.stadtwikidd.de/wiki/Otto_Boyde, (10. Mai 2022).
- 30 Gustav Hermann Bauer: URL: https://www.stadtwikidd.de/wiki/Gustav_Bauer, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gustav_Hermann_Bauer, (10.Mai 2022).
- 31 Heinrich Emil Trautmann signierte seine Bilder mit TRAUTMANN, URL: https://www.stadtwikidd.de/wiki/Heinrich_Emil_Trautmann, (10. Mai 2022).

- 32 Jens Bemme: Illustrationen aus Dresden-Plauen, 2020, URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-709206>, (10. Mai 2022).
- 33 Wikimedia Commons: Category: SVG of stereotype (printing), URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_of_stereotype_\(printing\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_of_stereotype_(printing)), (10. Mai 2022).
- 34 Wikipedia, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Mittelbach, (10. Mai 2022).
Jens Bemme, URL: <https://blog.slub-dresden.de/beitrag/2015/12/22/nicht-nur-fuer-radfahrer-digitale-ideen-mit-geschichte-im-kartenforum,2015>, (10. Mai 2022).
- 35 URL: <https://slubdd.de/fahrradkarten>, (10. Mai 2022).
- 36 Oscar von Bomsdorff, Albert Rathke: Gebiet des Deutschen Radfahrer-Bundes mit Gau- Eintheilung, URL: <https://polona.pl/item/gebiet-des-deutschen-radfahrer-bundes-mit-gau-eintheilung,MzUzMDQxMzM, polona.pl, 1892>, (10. Mai 2022).
- 37 18. Bundestag des deutschen Radfahrerbundes in Dresden 1901, verschiedene Berichte in:
Radlerin und Radler, Juli/August 1901 (Edition), URL: <https://nfg.hypotheses.org/2391>, (10. Mai 2022).
- 38 Digitalisiert in der Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung: 1. Bundesfest des Arbeiter-Rad- und -Kraftfahrer-Bundes Solidarität: Dresden, 25., 26., 27. Juli 1930, URL: <https://library.fes.de/TouchPoint/id=181270>, (10. Mai 2022).
- 39 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsischer_Radfahrer-Bund, (10. Mai 2022).
- 40 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Lausitzer_Radfahrer-Bund, (10. Mai 2022).
- 41 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Oberlausitzer_Radfahrer-Bund, (10. Mai 2022).
- 42 Jens Bemme: Radrennen und Dauerfahrten in der Oberlausitz: Teil 3 einer offenen Spurensuche, 2020, URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-745225>, (10. Mai 2022).
- 43 URL: https://de.wikisource.org/wiki/Touren_b%C3%BCher_f%C3%BCr_Radfahrer#22..Dresden, (10. Mai 2022).
- 44 Siehe Anm. 1.